

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

ITALIAN MANAGEMENT METHOD

Abdusattorov Davron Abduvahob ugli

Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ИТАЛЬЯНСКИЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ

Абдусатторов Даврон Абдувахоб угли

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

ITALIYA BOSHQARUV USULI

Abdusattorov Davron Abduvahob o'g'li

O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

In this article, an attempt was made to reflect complete information about the Italian method of management and its enterprise management, and we tried to give a smaller overview of the reforms being carried out in the state.

аннотация

В этой статье была сделана попытка отразить полные данные об итальянском методе управления и его управлении предприятием, а также мы постарались дать небольшую информацию о реформах, проводимых в государстве.

annotatsiya

Ushbu maqolada Italiya boshqaruv usuli va uning korxonada boshqaruvi haqida to'liq ma'lumotlar aks ettirishga harakat qilindi va davlatda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida kichikroq ma'lumot berishga harakat qildik.

Keywords:

Italian, management, government, business.

Ключевые слова:

Италия, менеджмент, власть, бизнес.

Kalit so'zlar:

Italiya, boshqaruv, hokimiyat, biznes.

©2023. *Abdusattorov Davron Abduvahob ugli.*

Italiya menejmenti Italiyada keng tarqalgan boshqaruv usullari va uslublarini anglatadi. U Italiyaning madaniy va tarixiy kontekstini aks ettiradi va unga oilaviy biznes, ierarxik tuzilmalar va munosabatlarning ahamiyati kabi turli omillar ta'sir ko'rsatadi.

Italiya menejmentining ba'zi asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

1. Ierarxik tuzilma: Italiya tashkilotlari ko'pincha yuqori darajadagi vakolatlar va qarorlar qabul qilishning aniq chegaralari bilan ierarxik tuzilishga ega.

2. O'zaro munosabatlarga yo'naltirilgan: munosabatlar Italiya boshqaruvida muhim rol o'ynaydi, asosiy e'tibor ishonch va o'zaro hurmatga asoslangan shaxsiy aloqalarni o'rnatishga qaratilgan.

3. Uzoq muddatli istiqbol: Italiya menejmenti qisqa muddatli yutuqlarga emas, balki uzoq muddatli maqsadlar va barqarorlikka e'tibor qaratadi. Kompaniyalar ko'pincha barqarorlik va kuchli brend obro'sini saqlab qolishni birinchi o'ringa qo'yishadi.

4. Oilaviy korxonalar: Italiyada oilaviy biznesning uzoq an'analari bor va bu korxonalar odatda oilaviy qadriyatlarni biznes maqsadlari bilan birlashtirgan o'ziga xos boshqaruv uslubiga ega.

5. Moslashuvchanlik va moslashuvchanlik: Italiya rahbariyati o'zgaruvchan bozor sharoitlariga javoban moslashuvchanlik va moslashuvchanlikni qadrlaydi. Bu tashkilotlarga noaniqliklarni bartaraf etish va imkoniyatlardan foydalanish imkonini beradi. Shuni e'tiborga olish kerakki, menejment amaliyoti Italiyadagi sanoat va kompaniyalarga qarab farq qilishi mumkin va bu xususiyatlar aniq emas, balki umumiy tendentsiyalardir.

Italiyada biznes boshqaruvi mamlakatdagi biznesni boshqarish va yuritishning turli jihatlarini qamrab oladi. Italiyada biznesni boshqarish bo'yicha ba'zi asosiy fikrlar:

1. Huquqiy va me'yoriy baza: Italiyaning huquqiy va me'yoriy bazasini tushunish va ularga rioya qilish biznesni muvaffaqiyatli boshqarish uchun juda muhimdir. Bunga soliqqa tortish, mehnat, shartnomalar va kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq qonunlar kiradi.

2. Munosabatlar qurish: Italiya boshqaruvida bo'lgani kabi, munosabatlarni rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash biznesni samarali boshqarish uchun muhimdir. Ishonchni mustahkamlash va manfaatdor tomonlar, mijozlar, yetkazib beruvchilar va xodimlar bilan aloqalarni o'rnatish qadrlanadi.

3. Ierarxik tashkiliy tuzilma: Italiya tashkilotlari ko'pincha yuqori darajadagi qarorlar qabul qilish vakolatiga ega bo'lgan ierarxik tuzilishga ega. Aniq vakolat chegaralari va aniq belgilangan rol va mas'uliyat keng tarqalgan.

4. Uzoq muddatli istiqbolga e'tibor: Italiya biznes boshqaruvi odatda uzoq muddatli muvaffaqiyat va barqarorlikka e'tibor qaratadi. Kuchli brend obro'sini yaratish, mijozlarning sodiqligini saqlash va barqarorlikni birinchi o'ringa qo'yish ko'pincha ta'kidlanadi.

5. Innovatsiyaning ahamiyati: raqobatbardosh bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun Italiya korxonalari innovatsiyalarni rag'batlantiradi va qadrlaydi. Yangi texnologiyalarga moslashish, ijodiy yechimlarni ishlab chiqish va bozor tendentsiyalaridan oldinda qolish juda muhim.

6. Ish va hayot muvozanati: Italiya biznes madaniyati ko'pincha ish va hayot muvozanatiga urg'u beradi. Odatda qisqaroq ish soatlari, uzoqroq tushlik tanaffuslari hamda bo'sh vaqt va oilaga e'tibor qaratish odatiy holdir.

7. Byurokratiya va qog'ozbozlik: Italiyada byurokratiya bilan shug'ullanish va ma'muriy tartib-qoidalarni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin. Biznes menejerlari sabr-toqatli bo'lishi va hujjatlarni rasmiylashtirish va hukumat qoidalarini boshqarishda malakali bo'lishi kerak.

8. Mahalliy bozor bilimlari: Italiyada biznesni samarali boshqarish uchun mahalliy bozor dinamikasini, iste'molchilarning xohish-istaklarini va madaniy nuanslarni tushunish muhimdir. Mahalliyashtirilgan marketing va mintaqaviy farqlarga moslashish ko'pincha foydalidir.

Ta'kidlash joizki, Italiyadagi biznes amaliyotlari sanoat va alohida kompaniyalarda farq qilishi mumkin. Shuning uchun Italiyadagi operatsiyalarni boshqarishda biznesingizning o'ziga xos konteksti va tabiatini hisobga olish muhim.

Xulosa

Ushbu maqolada keltirilgan mavzudagi jumalarni tahlil qilish orqali shuni takidlashimiz mumkinki bugungi kunda Italiyada korxonalarni milliy va xalqaro bozorlarda raqobatlashishi uchun sertifikatlashtirish sohasidagi tadqiqotlar katta ahamiyatga ega. Mahsulotlarni sertifikatlash va boshqarish tizimlari bo'yicha mahalliy va xorijiy tashkilotlar tomonidan e'lon qilingan standartlarga muvofiqligini tekshirish va sertifikatlash bugungi kunda davlatning global savdo sohasida zarurat bo'lib qoldi.

Italiya menejment tizimining standartlari bilan bir qatorda mahsulot va xizmat ko'rsatish standartlarini o'rnatish hamda tekshiruvlardan o'tib, tegishli hujjatlarni olish uchun korxonalar uchun katta kuch va tajriba talab etiladi. Oldinga tez yurish va ortiqcha mehnat, vaqt va moddiy xarajatlarning oldini olish uchun Italiyadagi xizmatlar odatda farqlarni tahlil qilish yo'nalishi bo'yicha olib boriladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Avdokushin E.F. Mejdunarodnie ekonomicheskie otnosheniya. Uchebnoe posobie. -4-e izd., pererab. I dop. -M.: IVTs "Marketing", 1999, -264 c.

2. Asqarov M.A. Xususiy sektorni rivojlantirish yo'lida. «Mulkdor», 5*2004y 4-b.
3. Amerika transmilliy korporatsiyasi. Mirovaya ekonomika va mejdunarodnie otnoshenie. 2004 y. №8 s.45-60.
4. Asosiy e'tibor – ustuvor yo'nalishlarga. «Mulkdor», 06*2003y 3 b.
5. Ismoilova G. Lizing xizmati va iqtisodiyot ravnaqi. «Mulkdor», 39-40*2003y
6. Nikolaev V. Kredit tavakkalchiligini kamaytirish yo'lida. «Mulkdor», 22*2003y
7. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
8. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
9. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
10. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
11. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
12. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
13. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
14. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
15. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
16. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
17. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
18. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
19. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.
20. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.